

**XALQARO MEHNAT TAQSIMOTI VA XALQARO SAVDO
TO‘G‘RISIDAGI TURLICHA NAZARIYALAR**

Toshkent davlat agrar universiteti tyutor

Toshkent viloyati Qibray tumani

Iqtisodiyot va menejment

Xaydarova Shoira Nishanbayevna

Annotatsiya: Hozirgi kunda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, iqtisodiyotni har taraflama erkinlashtirish amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada xalqaro mehnat taqsimoti va xalqaro savdo to‘g‘risidagi turlicha nazariyalar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: modifikatsiya, ustunlik nazariyasi, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, Iqtisodiy rivojlanish, XMT samaradorligi.

Milliy xo‘jaliklarning xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida ishtirok etishi, ularning shakllari va samaradorlik darajasi kabi muammolarning uzoq davr mobaynida turli olimlar tomonidan tadqiq etilishi bu boradagi turlicha nazariyalarning shakllanishiga olib keldi. Bu nazariyalar orasida, eng avvalo, mamlakatlarning xalqaro mehnat taqsimoti va ixtisoslashuvda ishtirok etishi zarurligini nazariy jihatdan asoslab beruvchi mutlaq va qiyosiy (nisbiy) ustunlik nazariyalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutlaq ustunlik nazariyasi. Iqtisodiy rivojlanishning milliy andozasidan jahon andozasiga o‘tish, xalqaro iqtisodiy integratsiyaning rivojlanishi, mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy munosabatlarda qatnashishi milliy iqtisodiy manfaatlarga qanday darajada javob beradi, degan savolni qo‘yadi. Bu savolga javob topishga iqtisodiyot fani ilgari qiziqib kelgan. Jumladan, A.Smit xalqaro mehnat taqsimoti masalasini tahlil qilib, qanday tovarlarni eksport qilish va qaysilarini import qilish qulayligi to‘g‘risidagi o‘z qarashlarini bayon qilish asosida «mutlaq ustunlik», nazariyasini ilgari surgan. Mazkur nazariyaga ko‘ra, A.Smit har bir m

amlakatning qandaydir mahsulot turini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvida bozoring ahamiyatli rol o'ynashini ta'kidlash bilan birga, ular quyidagi ikki ko'rinishdagi ustunlikka ega, deb hisoblaydi:

- 1) tabiiy, ya'ni iqlim sharoitining qulayligi, ba'zi bir tabiiy resurslarning mavjudligi va shu kabi holatlar bilan shartlangan ustunlik;
- 2) erishilgan, ya'ni mamlakatdagi ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish texnologiyasi bilan shartlangan ustunlik.

Bu ustunliklardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan mahsulot o'z sifati jihatidan yuqori va tannarxi jihatidan past darajada bo'ladi. Shunga ko'ra, mahsulotlarning barcha turlari har bir mamlakat tom onidan ishlab chiqarilishi shart emas, balki ularning ba'zilarini ustunlikka ega bo'lgan mamlakatdan sotib olish samarali hisoblanadi. Uni sotib olish mehnat sarflari esa mamlakatning o'zi uchun ustun hisoblangan sohadagi mehnat orqali qoplanadi.

A.Smit nazariyasi bo'yicha har bir mamlakat o'zida boshqalarga qaraganda arzonga tushgan, ya'ni kam mehnat sarflangan tovarni eksport qilib, ularga nisbatan ko'p sarf, talab qiladigan tovarlarni import qilish foydalidir.

Qiyosiy ustunlik nazariyasi. D.Rikardo o'zaro foydali savdo va xalqaro ixtisoslashuvning ancha umumiy tamoyillarini shakllantirib, A.Smitning qarashlarini takomillashtirgan holda "qiyosiy ustunlik" nazariyasini ishlab chiqdi. U mazkur nazariya yordamida, hatto barcha mahsulotlarni ishlab chiqarishda ayrim mamlakatning mutlaq ustunligi mavjudligida ham o'zaro foydali savdoning nafaqat mumkinligini, balki zarurligini isbotlab berdi. Bu mamlakat nisbatan past samarali mahsulotni ishlab chiqarishdan voz kechib, nisbatan yuqori samarali mahsulotni ishlab chiqarishga o'tish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin.

Mazkur nazariyaga ko'ra, mahsulot umumiy hajmini mamlakatning xarajatlardagi ustunlik yuqori bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarishga ixtisoslashuvida paydo bo'luvchi qo'shimcha ustunliklari hisobiga oshirish mumkin. Rikardoning fikricha, mamlakat uchun ishlab chiqarish xarajatlari boshqa mamlakatlardagiga nisbatan past bo'lgan, biroq mamlakatdagi samarali tarmoq

mahsulotlariga nisbatan xarajatlardagi tafovut kam bo'lgan tarm oqlarni ham rivojlantirish foydali emas. U yoki bu mamlakat ko'plab turli-tum an tovarlarni ishlab chiqarish imkoniga ega bo'Mishiga qaramay, u faqat mahsulotning maMum turlarini ishlab chiqarish bo'yicha qiyosiy ustunlikka ega bo'Madi. Bu vaqtda boshqa mamlakatlar uchun qandaydir boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish nisbatan ustunlik kasb etadi. Har bir mamlakat o'zi uchun ishlab chiqarish afzal bolgan mahsulotni. eksport qiladi ham da boshqa mamlakatlar ishlab chiqarishda afzallikka ega bo'lgan mahsulotlarni import qiladi.

Mamlakatlar o'rtasida xalqaro savdo munosabatlari o'rnatilganda ayirboshlash qanday nisbatlar asosida ro'y beradi, degan savol tugMladi. Rikardoning xalqaro ixtisoslashuv ustunliklari haqidagi xulosalari, bu muammoni chuqurroq tadqiq qilish uchun boshlangich nuqta bo'Madi. Jum ladan, J.Mill ishlab chiqarish xarajatlarining turli nisbatlari o'rtasida o'rnatiladigan almashuv mutanosibliigi tovarning har biriga jahon taklifi va talabi hajmiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy nazariyada xalqaro ixtisoslashuvning ustunliklarini asoslash Rikardoning klassik sxemasi bilan cheklanmagan. XX asrda xalqaro ixtisoslashuvning qonuniyatlarini ko'plab iqtisodchilar: jum ladan, E.Xeksher, B.Olin, P.Samuelson, J.Keyns, V. Leontyev, G.Xaberler va boshqalar tom onidan tadqiq qilindi. Jumladan, iqtisodiy adabiyotlarda Xeksher-Olin-Samuelson modeli deb yuritiluvchi model alohida ahamiyat kasb etadi. Bu model asoschilari E.Xeksher va B.Olin xalqaro tovar oqimlarining yo'nalish va tarkibiy tuzilishi qay tarzda belgilanishi to 'g'risidagi zamonaviy tasawurlarni ishlab chiqqan bo'lib, P.Samuelson esa bu fikrlari amaliyotda o'z tasdig'ini topuvchi matem atik shartlarini ochib berdi. M azkur model asosida ishlab chiqarish omillari nisbati nazariyasi yotadi. M a'lumki, turli mamlakatlar ishlab chiqarish omillari — ishchi kuchi, yer va kapital bilan turli darajada ta 'minlanganlar. Agar mamlakat faqat qandaydir bitta omil bilan yetarli darajada ta'minlangan bo'lsa, bu mamlakatda shunday omil sig'imi katta bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarish arzonga tushadi. Bu mamlakat uchun ulami ishlab chiqarish va eksport qilish nisbatan foydali hisoblanadi.

Xalqaro ixtisoslashuvning qonuniyatlarini yanada chuqurroq tushunish qiyosiy xarajatlar tahlili asosida ko'p omilli andoza tuzishga olib keldiki, unda tovarlar harakati bilan birga ishlab chiqarish omillarining davlatlararo erkin harakati imkoniyatlari hisobga olindi. O'tkazilgan tadqiqotlarda nafaqat tarmoqlararo, balki tarm oqlar ichida va mintaqa o'rtasidagi ixtisoslashuvning qonuniyatlari, mamlakatning material, kapital, mehnat va fan sig'imli tovarlarga ixtisoslashuv sabablari ochib berildi. Ixtisoslashuvga fan va texnika taraqqiyoti hamda texnologik o'zgarishlar sur'ati va tavsifi ta'sirining xususiyatlari aniqlandi. 1954 yili amerikalik iqtisodchi V.Leontyevning maqolasi .e'lon qililib, unda o'sha davrda kapital ortiqchaligiga ega b,o'lgan mamlakat hisoblanuvchi AQSh eksporti va iftiportida m ehnat va kapital to'liq sarfining hisob-kitobi asosida Xeksher-Olin nazariyasini tekshirishga urinib ko'rilgan. Bunda AQSh kapital sig'imi yuqori bo'lgan tovarlami eksport qilib, mehnat sig'imi yuqori bo'lgan tovarlami esa import qilishi taxmin qilinar edi. Natija teskari bo'lib chiqib, Leontyev paradoksi degan nom oldi. Ma'lum bo'ldiki, AQShdagi kapitalning nisbiy ortiqchaligi Amerika tashqi savdosiga ta'sir ko'rsatmaydi. AQSh ko'proq m ehnat sig'imi yuqori, kapital sig'imi esa past b o'lg an tovarlami eksport qilar ekan. V. Leontyev amerikadagi mehnatning yuqori unumdorligi amerikalik ishchilarning nisbatan yuqori malakasi bilan bog'liqligini ta'kidlab, bu yerdagi mehnatning xorijdagi mehnat bilan nisbati 1:3 ekvivalentlikda ekanligini ko'rsatdi. Bu esa ishchi kuchi malakasi modelining paydo bo'Mishiga olib keldi.

Ishchi kuchi malakasi modeliga ko'ra, ishlab chiqarishda uchta emas, balki to'rtta: malakali ishchi kuchi, malakasiz ishchi kuchi, kapital va yer ishtirok etadi. Kasbiy mahoratga ega bo'lgan xodimlar va yuqori malakali ishchi kuchining nisbatan ko'pligi malakali mehnatning katta miqdorini taqozo etuvchi tovarlaming eksport qilinishiga olib keladi. Malakasiz ishchi kuchining ko'pligi esa ishlab chiqarishda yuqori malaka talab etilmaydigan tovarlarning eksportiga imkon yaratadi. .

Hozirgi zamon iqtisodiy fani Xeksher-Olin naz'ariyasining faqat yutuqli jihatlarini emas, balki cheklangan tomonlarini ham ochib beradi. Jumladan, quyidagi jarayonlar bu nazariyaga muvofiq kelmaydi:

-yuqori rivojlangan mamlakatjarning sanoati va savdosidagi tarkibiy siljishlarning yaqinlashuvi;

— daromadlarning bir xilda yuqori darajasiga ega bo'lgan mamlakatlar o'rtasidagi savdoning ahamiyatli va muntazam o'sib boruvchi solishtirma salmog'i;

—jahon savdosida o'xshash sanoat tovarlarini bir-biriga yetkazib berishning yuqori va o'sib boruvchi solishtirma salmog'i.

Sanab o'tilgan holatlar iqtisodiy fan oldiga Xeksher-Olin nazariyasini kengaytirish yoki asosiy qoidalarini yangilash yo'llarini qidirish vazifasini qo'yadi. Bu, bir tom ondan, nazariyaning kengayishiga, ishlab chiqarish omillarining yangicha talqin etilishiga, ikkinchi tom ondan esa, uning to'liq inkor etilishiga hamda XMT samaradorligi muammosiga m utlaq yangi yondashuvlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Xorijdagi o'zgarishlardan himoyalanganlikning o'sishini o'zaro ehtiyoj asosidagi savdo aloqalarini rivojlantirish orqali ta'minlash mumkin. Mamlakatlar (masalan, Fransiya va Germaniya)ning savdo sheriklari sifatidagi o'zaro bog'liqligi holatida ulardan birining tovarlarni yetkazib berish yoki bozor hajmini qisqartirishi ehtimoldan uzoq, chunki boshqa tomon ham bunga darhol javob qaytaradi. O'ta yuqori darajadagi bog'liqlik mamlakatning boshqa mamlakatlarda ro'y beruvchi o'zgarishlarga bog'liqligini keltirib chiqaradi.

Xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi barcha nazariyalarning hayotiy layoqatliligini va ularni doimiy ravishda modifikatsiyalab, yangi qirralarni qo'shib turish zarurligini tasdiqlaydi. Xalqaro aloqalarning jahon amaliyotida esa bu nazariyalardan keng foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.E. Amanov. Islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida iqtisodiy o‘shish va uning omillari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2005.
2. M. Babushkina. Gosudarstvennoe regulirovanie natsionalnoy ekonomiki. Uchebnoe posobie. M.: Finansi i statistika. 2004.
3. V poiskax novoy teorii s problemnimi situatsiyami. Ucheb. posob. / Pod red. A.G. Gryaznovoy. i dr. - M.: KNO RUS, 2004.
4. Vexi ekonomicheskoy misli. Ekonomicheskoe blagosostoyanie i obshestvemriy vibor, tom 4. - SPb. 2004.
5. Gayger Lingvud T. Makroekonomicheskaya teoriya i perexodnaya ekonomika / (per. s angl.) - M.: Infra.1996.
6. S. Gulyamov. Klimat dlya investorov. Uzbekistan - strana bolshix ekonomicheskix i investitsionnix vozmoj-nostey. Trud, №73 (24755), 26 aprelya 2005 g

